

Sifatlarining Antonimik Munosabatlari va ularning Badiiy Matndagi Tarjima Muammolari

Komila Davranovna Saydjanova [orcid: 0000-0003-0142-2136](https://orcid.org/0000-0003-0142-2136)
e-mail: k.saydjanova@afu.uz; e-mail: ksaydjanova@gmail.com

“Farmatsevtika va kimyo” kafedrasini lotin tili o‘qituvchisi. Tibbiyot fakulteti Alfraganus Universiteti
Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Tiklanish MFY, Yuqori, Karakamish St 2a-uy, 100190,
Toshkent

Annotatsiya. Mazkur maqola antonimiya hodisasining nazariy asoslarini, uni tilshunoslikdagi izohi va tadqiqotini ko‘rib chiqadi. Asosiy e‘tibor fransuz va rus tilshunoslari tomonidan antonimlarga berilgan ta‘riflar, ularni tasniflash mezonlari va lingvistik tafovutlarga qaratiladi. Shuningdek, antonimik juftliklarning bahsli jihatlari, ularning semantik va stilistik funksiyalari, grammatik omillar bilan bog‘liqligi hamda lingvistik amaliyotdagi ifoda imkoniyatlari tahlil qilinadi. Muallif ayniqsa antonimiya tushunchasiga doir qarama-qarshi yondashuvlarni solishtiradi va bu boradagi nazariy noaniqliklarni yoritadi.

Tayanch iboralar: antonimiya, qarama-qarshilik, lingvistik tafovut, semantik tizim, fransuz tilshunosligi, rus tilshunosligi, grammatik omillar, tasniflash mezonlari

1 Kirish

Fransuz lingvisti A. Reyning to‘g‘ri qayd qilishicha “antonimiya va sinonimiya tushunchalari klassik hisoblanadi, biroq, bu ular tushunarli deganini bildirmaydi”[1]. Haqiqatdan ham, antonimlar nazariyasining qarama-qarshi ma‘nolarning tabiati, antonimlar haqidagi ta‘limotda mantiqiy hamda lingvistik omillarning o‘zaro munosabati, antonimlarni ajratib ko‘rsatish mezonlari, ularni tasniflashning prinsiplari va strukturaning o‘ziga xos xususiyatlari kabi eng muhim jihatlarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi – bularning hammasi antonimik aloqalarni tahlil qilishda ba‘zi bir qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

2 Adabitolari tahlili

Fransuz tili materiali asosida antonimiya bo‘yicha bajarilgan uncha ko‘p bo‘lmagan tadqiqotlar asosan stilistik yo‘nalganlikka egadir [2]. M.A. Nikolayevaning sifatlarining ikkita semantik kichik sinflarida: predmetlarning hissiy idrok qilinadigan xususiyatlarini sifatlarini xarakterlovchi yoki bildiruvchi va yo‘lovchi antonimik munosabatlarni tadqiq qilishga bag‘ishlangan dissertatsiyasi bundan mustasnodir [3]. Ha, aytmoqchi, birinchi kichik sinf doirasida, biz tanlab olgan birliklarning ba‘zi birlari ham qarab chiqiladi. Biroq, ular muallif tomonidan faqat illyustrativ material sifatida ishlatiladilar va mufassal tadqiq qilinmaydilar. Agar ikkita-uchta maqolalar hisobga olinmasa, fransuz tilshunoslarining antonimiya bo‘yicha ishlari umuman yo‘q.

Ko‘rsatilgan problematikaga maxsus fransuzcha lug‘atlar ham oydinlik kiritmaydilar [4]. Ta‘riflarning ilmiy talabchanligiga intilishdan juda uzoq bo‘lgan ularning mualliflari so‘zlar o‘rtasida faqat psixologik aloqalarni hamda assosiativlarni o‘rnatishga, kitobxonaga kerakli so‘zni qidirib topishga yordam berishga intiladilar.

Bunday yo‘naltirilganlik, turgan gap, til leksik-semantik tizimining alohida so‘zlari sifatidagi antonimlar haqida to‘liq tasavvur bera olmaydi.

Rus tilshunosligida ancha qulay sharoitlar yuzaga keladi. L.A. Vvedenskaya, D.Yu. Maksimov, E.I. Rodichevalarning ishlari [5], L.A. Novikovning salmoqli monografiyasining paydo

bo‘lishi, leksikografik amaliyotdagi sezilarli jonlanish shak-shubhasiz antonimiyaning ma‘lum nazariy muammolarining muvaffaqiyatli yechilganidan dalolat beradi [6].

Shu sababdan, qarab chiqilayotgan sifatlarning antonimik munosabatlarini o‘rganishda, asosan, sovet lingvistlarining yutuqlariga tayanish bizga o‘rinli tuyiladi.

O‘zimizga yuqorida sanab o‘tilgan barcha muammolarni batafsil yoritishni vazifa qilib qo‘ymay, ulardan aniqlanilishi faqat bizning o‘rganayotgan ishga bevosita aloqador bo‘lganlariga qisqacha to‘xtalamiz.

Birinchi navbatda, bu antonimik leksemalarni ta‘riflash masaladir. Ayrim tilshunoslar (N.M. Shanskiy, M.D. Lesnik, L.I. Barannikova, A.Sovajo [7]) o‘zlarining antonimlarni sharhlarida faqat ularning tushunchaviy qarama-qarshiligidan kelib chiqadilar. Boshqalari (Sh. Balli, A.A. Reformatskiy, L.A. Vvedenskaya, N.A. Movshovich, M.I. Fomina) semantik-tushunchaviy mezonga asoslanadilar[8].

Uchinchilari (eng ko‘p sonli guruh – O.S. Axmanova, A.N. Gvozdev, B.N. Golovin, A.V. Kalinin, Z.N. Levit, J. Maruzo, J. Dyubua va b.) xrestomatik bo‘lib qolgan antonimlarning sof (haqiqiy) ta‘rifini afzal ko‘radilar [9]. Biroq, antonimlarning go‘yo bir xillikdek ko‘rinishi va qarama-qarshi ma‘noli so‘zlar sifatidagi ta‘rifi ortida izohlarning xilma-xilligi, eng avvalo, lingvistikadagi qarama-qarshilik tushunchasining o‘zi yashirinadi.

Shu sababli maxsus tadqiqotlarda hamda turli-tuman o‘quv qo‘llanmalarining va darsliklarning tegishli bo‘limlarida antonimiya bo‘yicha keltirilayotgan antonimik juftliklarning misollari namunalidir.

Yu.D. Apresyan, L.A. Novikova, A. Greymaslarining fikriga ko‘ra, rang bildiruvchi “qora-oq” sifatlarning qarama-qarshi qo‘yilishi antonimik hisoblanadi[10], bu N.V. Dmitriyevskaya va V.N. Klyuyevaga shubhali tuyiladi[11]. Biologik jins bilan bog‘liq so‘zlar haqidagi masala har xil hal qilinadi. Misol uchun, N.V. Arnold va L.A. Novikov “erkak-ayol”, “mujskoy-jenskiy” juftligini antonimlar sifatida baholaydilar. Shu asnoda D. Lokvud “mujskoyni” “jen-skiy emas” va teskarisi sifatida tahlil qilish imkoniyatini inkor qiladi, bu bilan ushbu juftliklarni antonimlarga kiritishga qarshi chiqadi.

Antonimlar safiga “aka-singil” tipidagi kor-relyativ so‘zlarning juftligini kiritish masalasi munozaraliligicha qoladi. Agar O.S. Axmanova, J. Vandriyes, V. Ulrix ularni antonimlar deb hisoblasalar, J. Maruzo esa boshqa nuqtai nazarga amal qiladi. Bunday juftliklarni u geteronimlar deb ataydi.

Sh. Balli va V.N. Klyuyeva antonimiyani grammatik rod bo‘yicha aniqlaydilar (masalan, maître-maîtresse, moskvalik erkak – moskvalik ayol). Aksincha, L.A. Novikov ularni rod sifflari yordamida ifodalashning “til texnikasi” sifatida, ...turli jinsdagi shaxslarni ularning mashg‘ uloti, kasbi, yashash joyi va h.k. bo‘yicha ifodalashdagi qo‘shimcha farq sifatida baholaydi.

“Shoir-moir”, “ot-qirchang‘ i”, “ot-toycha” tipidagi sub’yektiv baho so‘zlari ba’zi bir tadqiqotchilar tomonidan shuningdek qarama-qarshi so‘zlar sifatida idrok qilinadi. Shu sababli antonimlarni asossiz kengaytirilgan tushunishni to‘g‘ ri tanqid qilib, Yu.D. Apresyan ta’kidlaydiki, antonimik semantik tashkil qiluvchilar ushbu holda mazkur so‘zlarning izohlari yadroda emas, balki modal ramkada maydonga chiqadilar, bu ularni antonimlar deb tan olishga aniq yetarli emas. Bunday juftliklar, uning fikri bo‘yicha, lingvistik intuisiya bilan, to‘g‘ risi, noaniq sinonimlar sifatida baholanadilar.

Lingvistlar o‘rtasida qarama-qarshiliklarni (tafovutlarni, boshqachaliliklarni) antonimiya tushunchasiga kiritish masalasi bo‘yicha ham nuqtai nazarlarning bir xilligi mavjud emas.

Masalan, L.Yu. Maksimovning antonimik munosabatlarni asliy sifatlarning doirasi bilan cheklovchi eng keskin pozitsiyasi ma‘lum. Gapning to‘g‘ risi, D. Layons ham xuddi shunday fikrga amal qiladi. “Qarama-qarshi (zid) ma‘no” atamasining tabaqalashtirilmagan qo‘llanilishiga to‘g‘ ri e’tiroz bildirib, u antonimiyani qarama-qarshilikning boshqa tiplaridan chegaralashga harakat qiladi hamda antonimlar deb faqat belgining muntazam gradatsiyasiga qobiliyatli bo‘lgan so‘zlarnigina hisoblashni taklif qiladi, bu razryaddan ham komplementarlikni, ham konversiyani chiqarib tashlaydi [12].

I.V. Arnold, L.A. Novikov, J. Dyubua, V. Ulrix uncha qat‘iy emaslar. Antonimiyani (shu jumladan komplementarlikni va konver-siyani) keng talqin qilish, J. Dyubuaning so‘zlariga ko‘ra, qarama-qarshilikning bu uch turining ko‘p o‘xshashligi hamda ularni amaliy chegaralashning mushkulligi sababli lingvistik termi–nologiyada mutlaqo maqbuldir [13].

Umuman olganda, komplementarlikni hamda konversiyani anto–nimik munosabatlar doirasida o‘rganish antonimiya bo‘yicha hozirgi ko‘pchilik tadqiqotchilar uchun xarakterlidir va bu odatda ushbu problematikaning talqinidagi afzalliklardan biri sifatida qayd qilinadi.

Shunday qilib, biz keltirgan ixtiloflar shunga ishontiradilarki, til tekkizilgan masalalarning munozarali xarakteri, pirovardida, antonimiya mohiyatining interpretatsiyasidagi tafovutlar bilan oldindan belgilanadi. Ko‘ramiz, barcha tadqiqotchilar istisnosiz qo‘shilishadigan yagona narsa – bu hodisaning ko‘p planliligi, unda mantiqiy va asl lingvistik jihatlarining chambarchas chatishib ketganligidir.

3 Xulosa

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, antonimiya hodisasi tilshunoslikdagi ko‘p qirrali va murakkab hodisalardan biridir. Turli maktablar va tilshunoslar ushbu hodisani turlicha talqin qilgan bo‘lib, bu uning mantiqiy va semantik asoslarining chuqur tahlilga muhtojligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, antonimlarni aniqlash mezonlari va ularni boshqa leksik munosabatlardan farqlash masalalari hanuzgacha dolzarbdir. Muallif ushbu masalaga oid ixtiloflarni ilmiy yondashuvlar orqali yoritib, antonimiyaga nisbatan izchil va aniq tasnif zarurligini asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. A.Rey. Remarques sémantiques. “Langue française”, 1969, N 4, p.20.
2. М.С. Каплан. Стилистическое употребление антонимов. АКД, Л.,1972; И.А. Жукова. Некоторые синтаксические условия употребления антонимов во французском языке. В кн.: “Структура предложения и лексико-грамматические отношения”, Л., 1972; М.Т. Мосашвили. Процесс возникновения стилистических антонимов и их семантическая структура. АКД, Тбилиси, 1973.
3. М.А. Николаева. Антонимия прилагательных в современном французском языке. АКД, М.,1975.
4. M.Rameau et H.Yvon. Dictionnaire des antonymes ou contraires avec indication des synonymes. P.,1938; H.Dupuis. Dictionnaire des synonymes et des antonymes. P.,1962.
5. Л.А. Введенская. Проблемы лексической антонимии и принципы составления словаря антонимов. АЛД, Ростов/Д, 1973; Д.Ю. Максимов. Антонимия, как один из показателей качества прилагательных. АКД, М.,1958; Э.И. Родичева. К проблеме антонимии. Семантические и фонологические проблемы прикладной лингвистики”. МГУ, 1968.
6. Л.А. Новиков. Антонимия в русском языке. МГУ, 1973.
7. ¹Н.М. Шанский. Лексикология современного русского языка. М., 1972; М.Д. Лесник. Об антонимичности прилагательных “большой, малый, маленький” и сфере их употребления в современном русском литературном языке. Уч.зап.ЛГУ. Вопросы грамматического строя и словарного состава языка. Л.,1952, вып.18, №161, с.83; Л.И. Баранникова. Введение в языкознание. Изд. Саратов.ун-та, 1973, с.130; A.Sauvageot. Portrait, p.83.
8. ¹Ш. Балли. Французская стилистика, с.62,133; А.А. Реформатский. Введение в языкознание. М.,1967, с.95-98; Л.А. Введенская. Словарь антонимов русского языка. Изд.Рост.ун-та,1971 (введение),с.17; N.N. Lopatnikova, N.A.Movchovitch. Lexicologie du français moderne. М.,1971, p.194; М.И. Фомина. Лексика современного русского языка. М.,1973, с.66.
9. О.С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов, с.50; А.Н. Гвоздев, кўрсатилган асар,54-бет; Б.Н. Головин. Кўрсатилган асар, 100-бет; А.В. Калинин. Лексика русского

- языка. МГУ, 1971, с.59; Z.N. Léвите. Cours de lexicologie française. Minsk, 1963, p.111; Ж. Марузо. Словарь лингвистических терминов. М.,1960, с.32; J. Dubois. Dictionnaire de linguistique. P.,1973.
10. Ю.Д. Апресян. Лексические антонимы и преобразования с ними. “Проблемы структурной лингвистики”, 1972, М.,1973, с.339; Л.А. Новиков. Кўсатилган асар, 59-60-бетлар; A.Greimas. Sémantique structurale, p.20-25.
 11. Н.В. Дмитриевская. К вопросу о противоречащих и противоположных понятиях. “Логико-грамматические очерки, М.,1961, с.72; В.Н. Ключева. Проблема антонимов. Уч.зап. I МГПИИЯ, т.IX, с.80, М., 1956.
 12. J.Lyons. Linguistique générale, P.,1970, p.352-353.
 13. J.Dubois. Idem., p.39.
 14. Dilafuz, A., & Shakhnoza, B. (2024). DIFFERENTIATING ACADEMIC PROSE: EXPLORING ITS UNIQUE CHARACTERISTICS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7 (Special Issue)), 26-29.
 15. Бобожонова, Ш. Ё. К., & Ахмедов, О. С. (2020). Семантический анализ медицинского лексикона в единой медицинской языковой системе. *Вестник науки и образования*, (15-2 (93)), 39-41.
 16. Tashmetova, G., Sh, B., Sh, A., Saydjanova, K., & Alibekov, D. The Role of Task Based Learning in Teaching English. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN, 2277-3878*.
 17. SAYDJANOVA, K. (2024). TILSHUNOSLIKDA SINONIMLARNI ANIQLASH VA TASNIFLASHNING ASOSIY MEZONI. *News of the NUUz*, 1(1.9. 1), 336-338.
 18. Сайджанова, К. Д. (2020). Влияние французского языка в сравнительной типологии медицинской терминологии и единой системе медицинского языка. *Вестник науки и образования*, (13-3 (91)), 38-40.